

“HUSN VA DIL” DOSTONIDA ADABIY AN’ANA VIYLIK

Gulchehra Shukurova Alisher qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti

O‘zbek Filologiyasi fakulteti.

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili yo‘nalishi

javharijahon06@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Muhammad Niyoz Nishotiyning “Husnu-u Dil” dostonidagi adabiy an’anaviylik haqida so‘z boradi. Nishotiyning asarni g‘oyaviy-badiiy mazmunini ochish, timsollar olamini yoritishda qanday tamoyillarga asoslangani hamda Sharq mumtoz adabiyotida doston yozishdagi an’anaviy uslublar haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar. Muhammad Niyoz Nishotiy, “Husn-u Dil” dostoni, adabiy an’anaviylik, xamsachilik, “Farhod va Shirin” dostoni, an’ana, uslub.

Mavlono Muhammadniyoz Nishotiyning “Husn-u Dil” dostonidagi adabiy an’anaviylik masalasini bayon qilishdan oldin, keling, avvalo fikrimizni adabiy an’anaviylik tushunchasiga va uning mumtoz adabiyotimizdagi asarlaridagi o‘rni va mohiyatini teran anglab yetish, shu nuqtai nazardan, Nishotiyning “Husn-u Dil” dostonidagi ushbu an’anaviylik masalasini tushunarli va aniqlik bilan o‘rganishga qaratamiz. Ko‘p asrlik mumtoz adabiyotimizning o‘lmas me‘rosida an’anaviylik nimada edi? Mavzu va mohiyat nuqtai nazaridan, adabiy an’anaviylik nimalarni o‘zida mujassam etadi?

Adabiy an’ana — dunyoni, borliqni badiiy idrok etish hamda bilish masalasida zamondan-zamonga, davrdan-davrga, avloddan-avlodga o‘tib kelgan adabiy tajribalar: estetik qarashlar, tasviriy vositalar, tildagi obrazlilik, emotsionallik va uslubdagi rang-baranglik masalasidir. Adabiy an’ana orqali o‘tmish yozuvchilarining, ijodkorlarining ijod tajribasida sinalgan, ustuvor va muqim g‘oyaviy-badiiy boylklarni yosh avlod o‘z davri talabiga ko‘ra qayta ishlab, ijodiy rivojlantiradi hamda o‘z uslubi va tiliga moslab sayqallaydi. Adabiyot va san’atda an’ana tarixiy hodisa bo‘lib, muayyan davrning ijtimoiy-badiiy xususiyatlarini aks ettiradi. O‘zbek adabiyoti asosan, eskirmagan, zamon sinovidan o‘tgan, barhayot, ilg‘or an’anaga suyanadi. Ilg‘or Adabiy an’ana hamma vaqt novatorlikka chorlaydi. Binobarin an’ana va novatorlik orasida mantiqiy aloqa bor. Ularni bir-biridan ajratib, ham tasavvur qilib bo‘lmaydi. Biz uchun an’ana hisoblanadigan ko‘p g‘oya va mayllar o‘z vaqtida

yangilik sanalgan. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, Nizomiy uchun qisman yangilik bo'lgan „Xamsa“ yaratish Navoiy uchun an'ana edi. Shu bilan birga Navoiy „Xamsa“si o'tmishdoshlarining takrori, taqlidi emas. Unda zamonasining o'ziga xos g'oyaviy-estetik masalalari yoritilgan va „Xamsachilik an'anasi“ yangi bosqichga ko'tarilgan. Ayni shu nuqtai nazardan,

Adabiy an'anaviylik tushunchasi keng qamrovli bo'lib, davrdan davrga o'tganida ham o'z bo'yoqlarini yo'qotmagan holda asarlardagi emotsionallik va dostonnavislik uslubidagi o'xshashliklar, obrazlilik, qarashlarning mutanosibliigi va shuningdek, obraz va usuliy jihatdan ranglilikdir. An'anaviylik o'tgan asr yozuvchi va shoirlarining ijod yo'lida sinovdan o'tgan, ammo zamon talabiga muvofiq ravishda badiiylikdagi o'zgartiruvlarni ijodiy rivojlantirishlarni o'ziga qamrab oladi. Badiiy an'anaviylik ham xuddi san'atdagi an'anaviylik singari takrorlanib turaveradi. Mavlono Muhammadniyoz Nishotiyning "Husn-u Dil" asari doston janrida yozilgan bo'lib, fikrimizni aynan ana shu janrda adabiy an'ana tushunchasining qay shaklda kechganiga qaratadigan bo'lsak, shuni aytishimiz mumkinki, Dostonlar xalq og'zaki ijodining eng yirik janri bo'lib, unda qahramonlik, ishqiy sarguzashtlar, fantastik g'oyalar va voqealar bayon qilinadi. Dostonda ishqiy qahramonlarning ichki hissiy kechinmalari, ularning ishq yo'lidagi, va ayniqsa hijron safaridagi qiyin va sinovga, sir - sinoatga to'la davrlari o'ta rangdor bo'yoqlar bilan yoritib, batafsil ma'lumotlar beriladi, majoziy obrazlar ham qiyofalashtirilib, uning asliy mohiyatlari umuman boshqa, xalqning qiyinchilikdagi ruhiy holati, ularning ko'rgan-kechirgan qiyinchiliklari va adolatsizliklari, og'riqlari hamda shu kabi bir qator hissiy va ruhiy holat va xususiyatlarni ham o'z ichiga qamrab oladi. Biroq shunday bo'lsada, asarlar mazmuni, umuman olganda ulardan chiqarilgan xulosa faqat va faqat yaxshilikka va ezgulikka chorlovchi bo'lib xizmat qiladi. Buni esa doston tarkibidagi qahramonlarning qiyofalarida, ularning xarakter xususiyatlarida, xatti-harakatlarida, diologik hamda monologik nutqlarida mohirona ijodkorlik va samimiyat bilan berkitilgan oliyjanoblik, vatanparvarlik, adolatsevarlik, mardlik, vafo va sadoqat, mehr - muruvvat kabi barcha insoniy tuyg'ular umumlashtirilgan timsollar va obrazlardan ham anglab olish mumkindir. Va ayni ma'noda ana shu xususiyatlar zamonlar osha an'anaviylik tarzida mazmunan biridan ikkinchiga ko'chib, sayqallanib borishi bilan, bu zanjir, an'anaviylik zanjiri, davom etadi. Shu ma'noda dostonlar mavzu jihatidan, qahramonlik, ishqiy sarguzasht va fantastik turlarga bo'linsa, janr sifatida esa epik, lirik hamda dramatik kabi uslublarga bo'linadi. Nishotiyning ayni shu janrlarning hammasini birlashtirgandek mohiyat bilan vujudga keltirilgan ishqiy sarguzashtga oid, o'z o'rnida, tarbiyaviy ahamiyatga ega, inson

ruhiy olamigaruhiy va hissiy mohiyat nazaridan betakror tarzda o'z ta'sirini o'tkaza oladigan shaklda bitilgan. An'anaviylik borasida turli yillarda vujudga kelgan bir qancha asarlarga murojaat qilishimiz mumkin. Misol uchun, Navoiyning "Xamsa"si bilan Nizomiyning "Xamsa"si o'rtasidagi o'xshashliklar, obrazlardagi ranglarning uyg'unligi, uslubiy tengliklar yaqqol namunadir. Sharq mumtoz adabiyotimizda an'anaviylik o'ziga xos bir o'ringa va xuddi shuningdek, ustuvoriy jihatga ham egadir. Mazkur, ya'ni an'anaviylik uslubida yozilgan barcha ijod namunalari sirtidan qaraganda bir-biridan farq qilmaydigan, obrazda ham, uslub va voqe'lik jihatidan ham o'xshash bo'lib ko'rinsa-da, uning tub mohiyati, ma'no va mazmuni turfa xil bo'lishi ehtimoldan holi emas, albatta. Negaki, mazkur asarlarda an'anaviylik hukm surgani bilan, bu uslub asarning faqatgina ma'lum qismi va voqea, yoki voqea qahramonlariga tegishli bo'ladi, asarning qolgan boshqa qismlari esa yozuvchi o'z dunyoqarashi va fikrlashi, shuningdek, ijodkorlik mahoratidan yondashib vujudga keltiraveradi. So'zimizning isboti o'laroq, aytishimiz mumkinki, Nishotiy o'zbek epik poeziyasining go'zal badiiy yodgorligi bo'lgan "Husn-u Dil"ni sharq xalqlari adabiyotida ko'p aslar mobaynida qayta ishlanib mashhur bo'lib qolgan Husn va Dil haqidagi afsonaga asoslanib yaratgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Biroq mazkur afsonaning dastlab qaysi xalq ijodiyotida va qachon vujudga kelgani ma'lum emas. Lekin shunday bo'lsada, u barcha mashhur, qadimiy sayyor syujetlar, obrazlar va qahramonlar singari Sharqda, turli xalqlar yozma adabiyotida ishlanib, ularning ma'daniy-adabiy boyligi xazinasiga qo'shilgan va hatto hozirgi kunga qadar bu dostonlar xalq tilidan tushmaydi. Bunday an'anaviy syujetlar Yaqin Sharq va O'rta Osiyo xalqlari yozma adabiyotida ham nihoyatda ko'p uchraydi. Chunonchi, Layli va Majnun, Xusrav va Shirin, Bahramgor, Iskandar, Yusuf va Zulayho, Gul va Navro'z, Tohir va Zuhro, Vomiq va Uzro, afsonalari syujetlari asrlar mobaynida ko'plab shoirlarni ilhomlantirib, ijodlantirib kelgan. Turli davrlarning ulkan iste'dodlari bunday ko'chmanchi syujetlar asosida asarlar yaratib, bu jarayonda ijodiy individuallikka intilganlar. Shu ma'noda Nishotiy ham "Husn-u Dil" dostonida qayd etishicha, adib ayni shijoatga to'lgan, "muhabbat fasli"da ekanida ulug' xamsanavislar besh xazinasini Nishotiy qalbiga o't soladi va ijodkor ularning asarlarini ishtiyoq bilan mutolaa qiladi. Biroz fursatdan so'ng, unga zamonasining ulug' pirlaridan bo'lgan, avliyo zot Sharofiddin eshonning nazari tushadi va Nishotiyga "umrga sotig'" bo'lgulik ish-asar yozmoqlikni maslahat beradi. Nishotiyning "Husn-u Dil" dostonidagi tavsilotlarga asoslanib, Sharafiddin eshon Nishotiyga tasavvuf ilmi va majburiyatlarini o'rgatgan, deyilsa, fikrimizcha mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari, Xorazm xonligining siyosiy ahvoli va xo'jalik hayoti g'oyatda og'ir ahvolda

qolgan, yashash va ijod qilish Nishotiy uchun tahlikali bo'lgan kezlarda, unga qo'shilib, Buxoraga safarga chiqqan do'sti ham "o'tgunchi umrga badal bo'lgunlik ish" qilgani targ'ib etgan. Nishotiy bu maslahat va targ'ib qilishlarni ijobiy qabul qilgan. So'ngra Nishotiy asarida, "do'stim taklifini qabul qilishga qildim-u, ammo nimani, qanday yozishni bilolmay taraddudda qoldim", deydi. Shoirning bu holga tushishiga birinchi sabablaridan biri salaflarining ulug'ligi bo'lsa, ikkinchi sababi tasavvuf ilmidan bexabarligi – uni mukammal bilmasligi edi. Dostonda Nishotiyning Navoiyga ixlosi g'oyatda baland bo'lganligi yaqqol sezilib turadi. Navoiy esa "Xamsa"sining har bir dostoni mohiyatiga irfoniy mazmunlarni singdirgan edi. Ustozga munosib shogird bo'lmoq uchun Nishotiydan haqiqat ilmini puxta bilish talab qilinardi. Bizningcha, Sharafiddin eshon mana shu yo'lda Muhammadniyozga yordam bergan. Shundan so'ng, Nishotiyda ulug' salaflari ishini davom ettirgani jur'at topgan. Sharafiddin eshon uni shunchaki bir asar emas, barchaga manzur bo'luvchi, "ikki jahon ahliga" matlub bo'luvchi, sur'at eliga ham, ma'no eliga ham maqbul bo'lgan asar yaratishga undaydi va bu yo'lda ilgargi xamsanavislardan o'rganishi, o'rnak olishi lozimligini uqtiradi. Sharofiddin eshon "Xamsa" besh kitob-u, ammo uni bitganlar to'rt ekanini, Nishotiy yozsa, xomis – xamsa yozuvchi ham besh bo'lib, tugal bo'lishini aytib, ilhomlantiradi:

*Husn ila Dildin qilibon guftug'o,
Bergil anga toza-u tar rang-u bo'.
Ya'ni majoz ila haqiqat qarini,
O'yla so'zing bo'lg'usidur dilnishin .*

Shundan so'ng Nishotiy ulug' maqsadlarining birinchi dostoni bo'lgan "Husn- u Dil"ni yozishga kirishgan. Asarni o'zidan oldin yashab o'tgan to'rt shoir: Nizomiy, Dehlaviy, Jomiy va Navoiy "Xamsa"sining ilk dostoniga javob tariqasida bitganini "Husn- u Dil"dostonida shunday bayon qiladi:

*To'rt kishi bordurur, onlar ayon,
Har biri hayron erur, bahru qon,
So'z tanida bordur anosir bular,
Kimki so'z aytar anga nosir bular
Parda nihon mahzani asrori haq,
Parda ayon matlayi anvori haq,
So'z biriga "Tuhfat ul-ahror" erur,
Til biriga "Hayrat ul-abror" erur,*

deya ulug' xamsanavislarga ishora qiladi, yuqoridagi misralar davomida esa, ularni o'zining ustozlari deb bilishi va ularning asarlari kabi bo'lmasada, ammo chin

dilidan bitilgan bu dostonida buyuklarning nomlarini sanash bilan huzurlanganini anglash qiyin emas, nazarimizda.

*Ul birisin Shayxi Nizomiy degil ,
Mamlakatu mulki nizomiy degil.
Bu biridur Xisravi oliyjanob,
Torami nazm uzra munir oftob,
Ul birisi hazrati Jomiy erur,
Dahr elining pok kalomi erur.
Yana biri bulbuli dostonsaro,
Ya'ni Navoiy erur ul hushnavo. ¹*

Bu misralar orqali Nishotiy ham Nizomiy, Jomiy, Navoiylar singari o'z davrining "Xamsa"si sifatida "Husn-u Dil" dostonini "Xamsa"ning dastlabki dostoni sifatida yaratgani ma'lum bo'ladi. Ammo shoirning qolgan to'rt dostonni ham yozgan va illo yozmagani haqidagi ma'lumotlar hanuzgacha noma'lumdir. Nima bo'lganda ham shoirning shunday ulkan va o'ta mas'uliyatli ishga qo'rqmay qo'l urushi va hamda uning birinchi dostonining salaflarinikiga monand maromiga yetkazib bitganining o'ziyoq, Nishotiyning qay darajada iste'dod sohibi ekanligiga isbot hamda dalildir. Yuqoridagi bu fikrlarga asoslangan holda Nishotiy ulug' ustozlarining "Xamsa"si kabi asar ham yaratgandir, deb taxmin qilish mumkin. Balki yillar, asrlar o'tishi bilan bizga yetib kelmagandir. Har holda u ham mazmun, ham badiiy jihatdan go'zal asar yozish san'atini mukammal egallagan, hatto buyuk asar yozish haqida katta san'atkor sifatida yo'l-yo'riqlar ko'rsatishga ham qodir bo'lgan. Shu nuqtai nazardan shoirning shuncha katta va bekam-u ko'st asarni besh oyda yozishi ham uning badiiy mahorati qanchalik yuksak qudratga ega ekanini ko'rsatib beradi. ²

Umuman olganda, "Xamsa" yozish an'anasiga muvofiq asarning birinchi dostoni axloqiy- tarbiyaviy, pand-nasihati ruhida bitilishi lozim. Biroq "Husn-u Dil" dostonida, Navoiy "Xamsa"si bilan solishtirilganda, "Hayrat ul-abror" dan ko'ra ko'proq "Farhod va Shirin"ni yodga soladi. Ammo "Husn-u Dil"da ham axloqiy-falsafiy, didaktik ruhdagi fikrlar yetarlicha topiladi. Dostonda Nishotiy "hech kim yurmagan, balki ko'rmagan-u bilmagan" yo'lni tutib, ya'ni original asar yaratishni ko'zlaganini ham alohida ta'kidlagan. Ayniqsa, dostonni mutolaa qilar ekanmiz, bu ishni bajarishda Nishotiy "Husn-u Dil"ni Navoiy "Xamsa" sidan ilhomlangan holda

¹ Холид Расул.Нншотий. Хусн ва Дил. Достон. Шеърлар.-Т.: Ф.Фулум,1967.. 34-36- бетлар.

². Abdullayev V. Xokisor va Nishotiy.- Samarqand, 2010

yoʻzganini ilgʻash qiyin emas. Masalan, “Farhod va Shirin”da Shirinning oʻn dugonasi borligi va ularning har biri hunarda mohirligi toʻgʻrisida fikrlar bor. Ayni holat “Husn-u Dil”da Husnning oʻn dugonasi borligi haqidagi bayonlarda ijodiy qayta ishlangan:

*Gʻamza-u Ishva dogʻi On-u Ado,
Sheva, Karashma dogʻi Mehr-u Vafo.
Yana biri Nozi fusunsoz edi,
Birri oti Sarvi sarafroz edi.
Oʻn adad edi bu bori mahliqo,
Aysh ichida erdi bular ila “yo”.
Agar Farhod uchun mazhar Shirin boʻlsa,
Fuod uchu mazhar – Husn.³*

Bu ikki asarni qiyosiy oʻrganish adabiyotshunosligimizga yangi ilmiy-nazariy yutuqlarni olib kirishi mumkin. Yoki “Husn-u Dil”dagi soʻz haqida, qalam vasfida, kabi maxsus boblar “Hayrat ul-abror”ga oʻxshab ketsa, maktublar tasviri “Layli va Majnun”ni yodga soladi. Layli hajrida oʻrtangan Majnun yorining maktubini har gal oʻqiganda qayta jon topgandek boʻldi. Layli yuborgan maktublarni koʻksida tumordek asrab, undan ruhiy quvvat olardi. Oshiq-mashuq maktublarining xuddi shunday tasviri “Husn-u Dil”da ham mavjud. “Farhod va Shirin”da ham oshiqona maktublar bayoni bor, ammo Nishotiy dostonidagi nomalar aynan “Layli va Majnun”dagi kabi oʻtli haroratga, kuydiruvchi taftga ega. Dostonlardagi maktublarni alohida olib oʻrganish galdagi vazifalarimizdan. Muhammadniyoz zamonasining koʻpgina yirik ijodkorlari singari yirik epik asarini anʼanaviy syujet asosida yaratdi. Mazkur sayyor sujetni yangi-yangi kuzatishlari, hayotiy tajriba va isteʼdodi bilan boyitib, ham sujet taraqqiyotiga, ham epik sheʼriyat rivojiga munosib hissa qoʻshdi. Tanlangan syujet shoirga oʻz dardlari, oʻylari, davr va inson haqidagi mulohazalarini, ijtimoiy-siyosiy masalalarga munosabat bildirishi uchun vosita vazifasini bajardi. Bunday anʼanaviy voqealar asosiga qurilgan asarlar faqat til xususiyati bilangina emas, obrazlarining yangicha talqini, badiiyati, davr ruhini qay darajada aks ettirganligi va fikr salmogʻi kabi qator jihatlari bilan farqlanadi. Shunday boʻlsa-da, oʻtmish shoirlari anʼanaviy sujet asosida asar yaratib, kamtarlik yuzasidan uni nasriy asarni namiy asarga aylantirish, deb hisoblaganlar.

Yuqoridagi maʼlumotlardan xulosa qilgan holda shuni aytishimiz mumkinki, “Husn-u Dil” ham koʻp asrlik taraqqiyot yoʻlini bosib oʻtdi. Uning arab, fors-tojik,

³ Abdullayev V. Xokisor va Nishotiy.- Samarqand, 2010. 256-bet

o'zbek, urdu, turk va yunon tillarida bitilgan variantlari mavjud bo'lib, ular nasr bilan ham nazm bilan yozilgan va turlicha nomlangan. Mazkur sujet eng ko'p fors-tojik va turkiy xalqlar adabiyotida keng tarqalgan hamda qayta-qayta ijodiy ishlangan. Chunonchi, XV asrda shoir Fattohiy (1450- yil vafot etgan) Husn-u Dil afsonasi asosida nasr-u nazm uslubida yangicha doston yozgan. Bu dostonning qo'lyozmasi Tojikiston FA Til va adabiyot institutining sharqshunoslik bo'limida saqlanmoqda. Shu fonda saqlanayotgan "Ravzat ul- ushshoq va hikoyati Ibodullohi G'ofuri Nishopuriy va Riyoz ul-latif" nomli kitobning 89 – 137-betlarida ham tojikcha "Husn-u Dil" dostoni berilgan. Bu doston o'z sujeti, nasriy ifodasi, vazni va boshqa ko'pgina jihatlari bilan Fattohiy dostonidan farqlanadi. Yana mashhur tojik adibi Mushfiqiy ham (XV asr) "Gulzori eram" dostonida Husn va Dil haqidagi afsonani qayta ishlagan. Fors-tojik adabiyotida bu sujetda yaratilgan boshqa asarlar ham bor. O'zbek adabiyotida mazkur afsona xiyla uzoq tarixga ega. Masalan, XVI asrda o'tgan oshnozlik shoir Ohiy Husn-u Dil sujetida doston yaratgan. Afsonaning xalq orasida keng tarqalgan variantlaridan biri shoir Nishotiy qalaniga mansubdir. Doston shu sujetga tayanib yaratilgan boshqa asarlardan keskin farq qiladi. Asarning ko'pgina qo'lyozma nusxalari Toshkent, Xiva, Buxoro, Samarqand va boshqa joylarda mavjud.⁴

Bunday dostonlarning o'zbek adabiyotidagi eng ko'zga ko'rinarli namunasi Nishotiyning "Husn-u Dil"idir. U adabiyotimizda mavjud bo'lgan epik she'riyat namunalaridan ancha farqalanadi. Bu hol ayniqsa obarzlari tizimida ko'zga yaqqolroq tashlanadi. Muallifning yozishicha doston Buxoroda 1778-yilda (Xatmi Dil va Husndir, ey nuktadon) yozilgan. Ajratib ko'rsatilgan so'zlar harfalarining abjad hisobidagi miqdori hijriy 1192, milodiy 1778- yilni keltirib chiqaradi. Lekin doston yozilgan yil manbalarda turlicha ko'rsatilgan.

Nishotiy ushbu sayyor afsonani asariga asos qilib olishda keng qamrovli mushohadalarni badiiy ifodalashni ko'zda tutgan. Ijodkor shunchaki xayoliy obrazlarni yaratish emas, balki orifona, irfoniy ma'noni, kayxoniy sir-asrorni ramziy obrazlar bilan Husn va Dil afsonasi orqali aytishni maqsad qilgan.

Ta'kidlash kerakki, "Husn-u Dil" qanchalik dunyoviy asar bo'lsa, shunchalik tasavvufiy asar hamdir. Undagi timsol va voqealar bir qarashda ham anchagina ma'no anglatadi. Ammo mazmuniga sinchikovlik bilan nazar tashlansa, asarning ko'ppqatlamli ma'nolarga ega ekanligi ayon bo'ladi. Bugungacha qilingan doston haqidagi ishlarda ko'proq uning ustqatlam ma'nolari borasida gapiriladi. Masalan,

⁴ Adizova I. O'zbekiston mumtoz adabiyoti tarixi. –T, 2006

M.Qosimova shoirga bag‘ishlangan risolasida shunday yozadi: “...bunday epizodlar orqali Nishotiy real dunyodagi ishq- muhabbat tantanasini ulug‘laydi va bu bilan “obi hayot” to‘g‘risidagi afsonaviy fikrlarni rad etadi; uningcha, dunyoviy go‘zallik, vafodor mashuqa obi hayot demakdir”.⁵ Olimaning shu mazmundagi fikrlari dostonning asl mazmuniga ko‘pam to‘g‘ri kelavermaydi. Yoki nishotiyshunoslikda shunday fikrlar ham borki, asar mazmuniga mutlaqo zid. Xususan, adabiyotshunos X.Rasulov 1973 – yil “O‘zbek epik she‘riyatida xalqchillik” nomli tadqiqotida “Aql, ong qatma-qat bilimlar tuzdi, lekin bu bilan o‘z oldida bo‘g‘ovlar, to‘sqinliklar yaratdi. Kimki o‘z himmatiga qo‘l uzatmas ekan, aql tanda go‘yo qafasdagi qushdir, - deyiladi. Shu bob oxirida: Soqiy, oyog‘ing izidur qiblagoh, Qo‘yki, boshim ani qilsin sajdagoh, - deb soqiyga murojat qiladi, toat-ibodatdan may, kayf-safoni ortiq qo‘yadi” qabilidagi fikrlarni bildirganki, bu doston mazmuniga mutlaqo to‘g‘ri kelmaydi. Shunday bo‘lsa-da, mazkur ishlarning yutuqlari ham talaygina va ular nishotiyshunoslikda ilgari tashlangan qadamlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Abulg‘oziy, Shajarai turk, T.1992; Xiva ming gumbaz shahri, T.,1997
- 2.O‘zbek adabiyoti tarixi. 4-jild.-T.:1978
- 3.Karimov F; Muqimiy hayoti va ijodi, T.,1970
- 4.V. Abdullayev. Saylanma. 1982. 259-300-sahifalar
- 6.Abdullayev V. XVII-XVIII asrlarda Xorazmda o‘zbek adabiyoti. Dok.diss... Samarqand, 1958.
- 7.Abdullayev V. O‘zbek adabiyoti tarixi. Ikkinchi kitob.-T.: O‘qituvchi, 1964.
- 8.Xolid Rasul. Nishotiy va uning “Husn-u Dil” dostoni//O‘zbek adabiyoti masalalari.-T.:1962, 4-son.
- 9.Xolid Rasul. Nishotiy. Husn va Dil. Lirik.-T.: G‘,G‘ulom, 1967. 1-18-betlar.
- 10.Rasulov X. O‘zbek epik she‘riyatida xalqchillik.-T.:1973. 29-56-betlar.
- 11.Qosimova M. Muhammadniyoz Nishotiy.-T.: Fan, 1975.
- 12.O‘zbek adabiyoti. III tom.-T, 1959. 444 – 467-betlar.
13. Hojiahmedov A. Husni ta‘lil san‘ati. – T.: Yangi asr avlodi, 2008.
14. Hojiahmedov A. She‘riy san‘atlarni bilasizmi ? – T.; Sharq, 2001.
15. Hojiahmedov A. She‘riy san‘atlar va mumtoz qofiya. – T. : Sharq, 2008.
- 16.Valixo‘jayev B. O‘zbek epik poeziyasi tarixidan.-T.:Fan, 1974.

⁵ Qosimova M. Muhammadniyoz Nishotiy. – T.: Fan, 2015.